

**ПУТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВУЗА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ**

**WAYS TO REORGANIZE THE INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF
A FISHING HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN THE DISCIPLINE OF
COMPUTER SCIENCE TO INCREASE ITS EFFICIENCY UNDER
SANCTIONS**

ЮЩИК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет.*

YUSHCHIK ELENA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of Department,
Far Eastern State Technical Fisheries University.*

В статье рассматриваются пути совершенствования и реорганизации самостоятельной работы студентов рыбохозяйственного вуза по дисциплине «Информатика» для повышения ее эффективности в условиях санкций. Охарактеризованы особенности процессов научно-педагогических основ организации самостоятельной работы студентов. Отмечены положительные результаты самостоятельной учебной работы по дисциплине «Информатика». Показан опыт использования новых форм организации самостоятельной работы в процессе преподавания дисциплины «Информатика» в рыбохозяйственном вузе. В результате представлены преимущества рассматриваемой реорганизации самостоятельной работы студентов.

The article discusses ways to improve and reorganize the independent work of students of a fisheries university in the discipline "Informatics" to increase its effectiveness in the face of sanctions. The features of the processes of scientific and pedagogical foundations of the organization of independent work of students are characterized. The positive results of independent academic work in the discipline "Computer Science" were noted. The experience of using new forms of organizing independent work in the process of teaching the discipline "Informatics" at a fisheries university is shown. As a result, the advantages of the considered reorganization of students' independent work are presented.

Ключевые слова: *реорганизация, самостоятельная работа, студенты рыбохозяйственного вуза, санкции, дисциплина «Информатика».*

Key words: *reorganization, independent work, students of a fishery university, sanctions, discipline "Informatics".*

Неотъемлемой составляющей и важной предпосылкой качества профессиональной подготовки студентов в рыбохозяйственном высшем учебном заведении является самостоятельная работа студентов, как соответствующая современным тенденциям в

образовании, ориентированным на поддержание стремлений личности на исследование, открытие, модификацию мира [7; 8 с. 27]. Именно поэтому на современном этапе развития общества большие усилия преподавателей направлены на поиск новых форм и методов организации обучения, что особенно стало весьма актуальным с обилием антироссийских санкций, которые относятся во многом и к образовательной сфере [1 с. 3].

Специфической проблемой является организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информатика» [2 с. 15]. Указанную специфику определяют в целом особенности обучения на начальных курсах в рыбохозяйственном высшем учебном заведении, возрастные физиологические и психологические особенности студентов, противоречие между насыщенностью современных условий жизни информационными технологиями и массовым непрофессиональным, нерациональным их использованием [3 с. 9]. Преподаватели вузов находятся в состоянии постоянного поиска инновационных подходов к организации учебного процесса. Положительные отзывы об использовании систем управления обучением привели к созданию большого количества электронных учебных курсов [9; 10].

Нужно отметить, что самостоятельная работа является организованной преподавателем деятельностью студента, которая осуществляется без постоянного участия преподавателя, также самостоятельная работа студентов требует от преподавателя тщательного ее планирования [4; 5]. Составляющими компонентами самостоятельной работы студентов являются мотивационно-целевой, содержательный, процессуальный, контрольно-корректирующий и оценочно-результативный компоненты, а создание условий для эффективной организации самостоятельной работы студентов осуществляется через использование средств информационно-коммуникационных технологий как одного из важных инструментов методологической, содержательной и организационной перестройки системы образования. Именно поэтому на сегодня является весьма актуальным и востребованным исследование по путям реорганизации самостоятельной работы студентов рыбохозяйственного вуза по дисциплине «Информатика» для повышения ее эффективности в условиях нестабильности образовательной среды в аспекте негативных внешних воздействий из недружественных к России стран, поскольку компетентностная парадигма образования заявляет, что только те знания, которые человек приобрел самостоятельно, благодаря собственному опыту, мнению и действиям, становятся действительно его достижением.

В вузах в последнее время наблюдается тенденция к увеличению часов на самостоятельную работу. Согласно существующим нормативным требованиям, на самостоятельную работу студентов предусмотрено до 2/3 общего объема времени, отведенного на изучение конкретной дисциплины [6 с. 56]. Речь идет не только об увеличении количества часов на самостоятельное обучение, но и о принципиальном пересмотре организации учебного процесса в вузах, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности. Поэтому основной задачей преподавателя в высшей школе и становится не репродуктивное преподавание набора готовых знаний, а организация активной самостоятельной работы студентов [3].

В рабочем учебном плане самостоятельная работа по дисциплине «Информатика» (I курс) составляет 10 процентов от общей нагрузки, а на 2 курсе, в зависимости от специальности, от 20 до 40 процентов. В то же время она призвана сформировать практические навыки работы студентов с прикладными программами и глобальной сетью Интернет, ориентировать их на интенсивную работу, критическое осмысление полученных знаний и углубленное изучение теоретических и практических проблем дисциплины с целью повышения качества профессиональной подготовки.

На эффективность самостоятельной работы студента в значительной степени влияет руководство ею преподавателя, которое охватывает:

- Планирование самостоятельной работы студентов;
- Формирование у них потребностей и мотивов к активной, творческой самостоятельной работе;
- Обучение студентов основам самостоятельной работы;
- Контроль за выполнением учебных заданий.

Самостоятельная работа способствует таким направлениям развития студентов рыбохозяйственного вуза по дисциплине «Информатика» - рис. 1:

Рис. 1. Преимущества самостоятельной работы студентов рыбохозяйственного вуза по дисциплине «Информатика»

Для обеспечения студентов электронными учебными ресурсами, управления и организации самостоятельной работы студентов по дисциплинам «Информатика» (1 курс) и «Вычислительная техника и сети» (2 курс), была разработана электронная поддержка этих дисциплин в системе управления обучением Moodle [9; 11]. Эти и электронные учебные курсы (ЭНК) включают лекции, практические и лабораторные работы, учебники и пособия, презентации к лекциям, тесты, методические рекомендации к самостоятельной и индивидуальной работе студентов.

Самостоятельная работа средствами Moodle организуется, во-первых, вынесением заданий в разделе «Самостоятельная работа студентов», включающих:

- Методические рекомендации по изучению всех тем по дисциплине;
- Темы индивидуальных презентаций;
- Перечень тематических направлений научно-исследовательских работ для секции «Математика и компьютерные технологии» на ежегодную научно-практическую конференцию студентов;
- Индивидуальные задания для студентов 2 курса.

Во-вторых, самостоятельная работа на первом курсе реализована в виде выполнения онлайн домашних заданий, организуемого в Moodle структурным элементом «Задания». Студенты посылают свои ответы в виде файлов: документов текстового редактора, электронных таблиц, изображений, аудио или видеоклипов. За каждое выполненное задание сту-

дент получает баллы и комментарии преподавателя. Итоговые оценки заносятся в журнал оценок.

В-третьих, для проверки качества усвоения теоретической части дисциплины, для подготовки к тематической оценке на 1 курсе и модульного контроля на 2 курсе в системе Moodle используются онлайн тестирование, организуемое в Moodle структурным элементом «Тест».

По дисциплине «Информатика» самостоятельная работа организована по так называемому методу проектов – студенты получают тематическое задание на разработку небольшого по объему тематического проекта (где должны быть применены определенные инструменты по изучаемым темам). Такой подход приближает студента к ситуации, близкой к производственной. Он может консультироваться с преподавателем, обсуждать свои идеи с одногруппниками, реализовывать свой проект по постановке задачи и технического задания до этапа тестирования и внедрения. Кроме обязательной оценки в баллах наиболее удачные проекты принимают дальнейшее участие в конкурсах.

Таким образом, самостоятельная учебная работа по дисциплине «Информатика» призвана сформировать практические навыки работы студентов с прикладными программами и глобальной сетью Интернет, ориентировать их на интенсивную работу, критическое осмысление полученных знаний и углубленное изучение теоретических и практических проблем дисциплины с целью повышения качества профессиональной подготовки. Представленная в исследовании реорганизация самостоятельной работы студентов имеет ряд преимуществ, а именно:

- Широкое использование поисковых, проблемных методов;
- Усовершенствование приемов использования полученных знаний в совместной и индивидуальной деятельности;
- Развитие не только самостоятельного мышления, но и культуры общения, умение выполнять различные социальные роли в совместной деятельности;
- Формирование умений использования современных инструментов ИКТ;
- Система Moodle позволяет эффективно организовать контроль над выполнением самостоятельных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ющик Е.В. Самостоятельная работа студентов рыбохозяйственного вуза при подготовке к онлайн и оффлайн итоговому тестированию // *Инновации. Наука. Образование*. Тольятти, 2021. № 27 (февраль). С. 1370-1375.
2. Ющик Е.В. Дистанционное обучение информатике в условиях самоизоляции // *Актуальные проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана: материалы VI Междунар. науч.-техн. конф.* (Владивосток. 20-22 мая 2020): в 2 ч. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. Ч. II. С. 213-215.
3. Куляшова Н.М. Организация самостоятельной работы студентов в рамках компетентностного подхода // *Научно-методический журнал «Концепт»*. 2014. Т. 20. С. 126-130.
4. Лавренкова О.А., Самойленко Н.С. Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках информатики // *Образование. Карьера. Общество*. 2016. №4 (51). С. 37-39.
5. Милованова Г.В. Определение значимых умений самостоятельной работы для успешного обучения в вузе / Г.В. Милованова, И.В. Харитоновна, С.Н. Фомина, А.Ф. Дайкер // *Интеграция образования*. 2017. Т. 21. № 2 (87). С. 218-229.
6. Ющик Е.В. Компьютерные технологии в формировании контрольно-оценочных средств дисциплины «Информатика» // *Научно-практический журнал «Вестник Дальрыбвтуза» №8-2016*, Владивосток. Дальрыбвтуз. 2016. с.84. С. 78-82.
7. Ющик Е.В. Тестовые задания для выявления уровня освоения компетенций в рамках дисциплины «Вычислительная техника и сети в отрасли» // *Наука без границ*. 2018. № 9 (26). С. 33-37.

8. Пидкасистый П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов. М.: Пед. Общество России, 2005. 144 с.
9. Уразикова Ю.В. История развития понятия «самостоятельная работа» // Педагогический журнал Башкортостана. 2021. №1 (91). С. 110-119.
10. Фаргиева З.С., Аушева М.А., Боголова Х., Мержоева З. Формы и методы самостоятельной работы при изучении дисциплины "информатика" // Проблемы педагогики. 2016. №8 (19). С. 26-29.
11. Sibgatullina A., Ivanova R. Yushchik E.V. Moodle Learning System as an Effective Tool for Implementing the Innovation Policy of the University // International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT). 2022. Vol. 17(1). pp. 1-12. <http://doi.org/10.4018/IJWLTT.298683>.

© Ющик Е.В., 2024.